

TARIX FANINING JAMIYAT TARAQQIYOTI VA YOSH AVLOD HAYOTIDAGI O'RNI

**G'anijonova Dilafruz, O'rinova Sabina,
Yulchiboyeva Shahriniso, Abdurasulov Azizbek**

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar
va san'at fakulteti tarix yo'nalishi

Annotatsiya: Ushbu keltirilgan maqolada tarix fani haqida, uning ajdodlarimiz asarlarida, ularning faoliyatida o'rni qay darajada ekanligi haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari tarix fanini jamiyat taraqqiyoti hamda uni yosh avlod, jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni haqida ham yoritiladi. Bugungi kunda tarix fanini rivojlantirish yuzasidan olib borilayotgan chora-tadbirlar olib borilayotganligi tog'risida ham keltiriladi.

Annotation: This cited article provides information about the science of history, on the extent to which its role in the works of our ancestors was in their activities. In addition, the science of history is also covered about the development of society and its role in the development of the younger generation, society. Today it is also cited in the mountain range that measures are being taken to develop the science of history.

Аннотация: В этой цитируемой статье дана информация об исторической науке, о том, в какой степени она играет роль в трудах наших предков, в их деятельности. Кроме того, будет освещено развитие исторической науки и ее роль в развитии молодого поколения, общества. В нем также говорится о проводимых сегодня мерах по развитию исторической науки.

Kalit so'zlar: tarix, Avesto, "Ubaydullanoma", Ali Yazdiy, Temur tuzuklar, madaniyat, ijtimoiy tenglik, adolat, Gerodot, ahamoniylar.

Keywords: history, Avesto, "Ubaydullanoma", Ali Yazdi, Temur tuzuks, culture, social equality, justice, Herodotus, Achaemenids.

Ключевые слова: история, Авеста, "Убайдулланома", Али Язди, Тимур тузуки, культура, социальное равенство, справедливость, Геродот, Ахемениды.

KIRISH

Tarix fani – insoniyatning butun o'tmishi davomida jamiyat hayotida sodir bo'lgan voqea-hodisalar, jarayonlarni (jamiyat rivojini) yaxlit bir tarzda o'rganadi. Tarix fani ijtimoiy-gumanitar fanlar (falsafa, sotsiologiya, iqtisod, psixologiya, san'atshunoslik va boshqalar) tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi. Tarix fanining bu guruhdagi o'rni uning tadqiqot predmeti va usullari bilan belgilanadi. Turli ijtimoiy va gumanitar fanlar jamiyat hayotining alohida jihatlarini o'rgansa, tarix fanining tadqiqot ob'yekti – aholi, jamiyat, mamlakat, davlat hayotining o'tmishi va hoziri haqidagi faktlarni yig'ish, taxlil qilish, to'plangan bilimlarni ma'lum bir tizimga solish va nazariy jihatdan umumlashtirishdir. Tarix fani o'tmishda sodir

bo'lgan jarayon va hodisalar orasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning ildizi, tarixni harakatlantiruvchi sabablar, uning mantig'i va ma'nosini ko'rish imkonini beradi. Ijtimoiy va gumanitar fanlar tarix tadqiqotlari natijalariga tayanadi. Fanlararo yondashuv jamiyat haqidagi yaxlit tasavvurni shakllantirib, o'tmishni va hozirni anglash orqali jamiyat rivoji istiqbolini ko'ra bilishdek muhim vazifani xal qiladi.

Tarix – 1) tabiat va jamiyatdagi har qanday rivojlanish jarayoni. Shu ma'noda olamning yaratilish tarixi, Yer tarixi, barcha fanlar tarixi va boshqa tushuniladi;

2) insoniyat va uning mahsuli bo'lgan tamaddunlar rivoji, jamiyat va davlatlar o'tmishi taraqqiyoti jarayonini o'rganuvchi fan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

O'zbekistonning eng qadimgi tarixi haqida moddiy madaniyat yodgorliklari va arxeologik topilmalar ma'lumot beradi. Mil. av. I mingyillikka oid yozma manbalar, zardushtiylarning muqaddas Avesto kitobida, ahamoniylar davri kitobalarida (Behistun, Naqshi Rostam va boshqalar) Turon va Movarounnahrning tabiati, xalqlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'zbekistonning qadimgi tarixi haqida Gerodot, Ksenofont, Ktesiy, Polibiy, Diodor, Strabon, Kursiy Ruf, shuningdek, xitoy, arman, arab mualliflari yaratgan yozma manbalarda ma'lumotlarni uchratish mumkin. Asrlar davomida O'zbekiston siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy xayoti tarixi haqidagi ma'lumotlar saroy yilnomachilari, tarixchilar, xonlar, podshohlar tomonidan yozilgan qo'lyozma manbalar shaklida jamlana bordi. O'rta asrlar tarixnavisligida sulolaviy tarixga bag'ishlangan Bayhaqiyning „Tarixi Bayhaqiy“, Nasaviyning „Siyrat as-Sulton Jalol ad-Din Mankburni“, Nizomiddinning „Zafarnoma“, Sharafuddin Ali Yazdiyning „Zafarnoma“, Fazlulloh ibn Ruzbexonning „Mehmonnomai Buxoro“, Hofiz Tanish Buxoriyning „Abdullanoma“, Muhammad Yusuf Munshiyning „Tarixi Muqimxoniy“, Muhammad Amin Buxoriyning „Ubaydullanoma“ kabi asarlari yaratildi.

O'rta asrlar tarixshunosligida Amir Temur va temuriylar davri tarixi, ayniqsa, mufassal yoritilgan. Usha davrda yaratilgan „Temur tuzuklari“, Nizomiddin Shomiyning „Zafarnoma“, Sharafuddin Ali Yazdiyning „Zafarnoma“, Abdurazzoq Samarqandiyning „Matla' us sa'dayn va majma' ulbahrayn“ („Ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo'shilish o'rni“); Mirxondning „Ravzat us-safo“ asarlarida Amir Temur va temuriylar saltanatining tashkil topishi, ichki va tashqi siyosati, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Tarix fani jamiyat taraqqiyoti va yosh avlod hayotida muhim ahamiyatga ega. Tarixni o'rganish, insoniyatning o'tgan davrlardagi tajribalarini, urushlar, tinchlik, ijtimoiy o'zgarishlar va madaniy merosini anglash imkonini beradi. Bu esa yosh avlodning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim rol o'ynaydi.

MUXOKAMA VA NATIJALAR

Tarix fanining jamiyat taraqqiyotidagi roli:

1. O'tgan tajribalardan saboq olish: Tarixni o'rganish orqali jamiyatlar o'tgan xatolaridan saboq olishlari mumkin. Urushlar va inqiloblar tarixini tahlil qilish, kelgusi avlodlarga tinchlikni saqlashning ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

2. Madaniyat va an'analarni saqlash: Tarix fani madaniyatning rivojlanishi va avloddan-avlodga o'tishini ta'minlaydi. Har bir millatning tarixiy yo'li uning madaniy merosi va an'analari bilan chambarchas bog'liqdir.

3. Ijtimoiy adolat va tenglik: O'tgan zamonlardagi ijtimoiy harakatlarni tahlil qilish orqali yosh avlod ijtimoiy adolat, tenglik va huquq himoyasi masalalarida ongli bo'lish imkoniga ega bo'ladi.

Yosh avlod hayotidagi tarixi fanning roli:

1. Shaxsiy identitetni shakllantirish: Yoshlar tarixi orqali o'z millati va ajdodlari bilan bog'lanadilar, bu ularning shaxsiy identitetini mustahkamlashda yordam beradi.

2. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish: Tarixni o'rganish jarayonida yoshlar turli fikrlarni tahlil qilish, dalillarni baholash va mantiqiy xulosalar chiqarishga odatlanadilar.

3. Fikr almashinuvi va muloqot ko'nikmalari: Tarix fanining darslari davomida talabalar bir-birlari bilan munozara olib borishadi, bu esa muloqot ko'nikmalarini oshiradi.

4. Kelajak uchun tayyorgarlik: O'tgan tarixdan kelajak uchun reja tuzishda foydalanish mumkin. Yosh avlod tarixdagi muvaffaqiyatli liderlardan ilhomlanib, yangi g'oyalarni ishlab chiqishi mumkin.

Tarix fani nafaqat o'tgan voqealarni bilishga yordam beradi, balki yosh avlodning dunyoqarashi, axloqi va ijtimoiy mas'uliyat hissi shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tarixi fanni ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqish kerak, chunki u jamiyat taraqqiyotining asoslarini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Darhaqiqat, bugungi taraqqiy etib borayotgan jamiyatimizda, davlatimizda ham boshqa fanlar singari tarix fanini ham o'zni beqiyos hisoblanadi. Qadimdan xalqlarning, davlatlarning ulardagi aholining yashash jarayonlari, bosqichlari qay darajada tashkil topganlik darajasini bilish uchun, bundan tashqari bu jarayonlarni bugungi kun miqiyosida tahlil qilish, bir-birlari bilan bog'lash taraqqiyotni rivojlanishi uchun muhim qadam sanaladi. Hozirgi kunda ta'lim muassalarida ham tarix fanini yana yoshlar ongiga chuqur singdirishga qaratilgan chora-tadbirlar olib borilmoqda. Yoki tarixiy yodgorliklarni yana ko'rkam, salobatli qilib ta'mirlash, qadimdan ota-bobolarimiz qay darajada ularda faoliyat olib borganini bugungi kunda yoshlar ongiga, chet davlatdan kelayotgan turistlarga ham tushuntirish muhim vazifalardan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A, Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" 2008.

2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarix>
3. Karimov I., „Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz“ [“Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q”], 7j., tarix, 1999;
4. Axunova M., Lunin B., Istoriya istoricheskoy nauki v Uzbekistane, tarix, 1970;
5. Saidqulov T., O‘rta Osiyo xalklari tarixining tarixshunosligidan lavhalar, 1-kitob, tarix, 1993;
6. Tarixshunoslik ocherklari, 12 qism, tarix, 1994; Munirov Q., Xorazmda tarixshunoslik, tarix, 2002; Tarix fanining markazi, tarix, 2003.
4. „Introduction“, *Knowing Teaching and Learning History, National and International Perspectives* Peter N. Stearns, Peters Seixas, Sam Wineburg (eds.):_. New York & London: New York University Press, 2000 — 6-bet